

25/03/2025
Vol. 4, N°. 5/2025
ISSN 2764-5452

ANO 4

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 4, Nº. 5/ 2025

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2025.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

5. Blockchain a inovação que o Bitcoin trouxe

A blockchain é, sem dúvida, a maior inovação trazida pelo Bitcoin. Ela representa uma nova forma de estruturar confiança entre indivíduos, organizações e sistemas, eliminando a necessidade de intermediários centralizados como bancos ou governos. Até o surgimento do Bitcoin, toda transação financeira digital dependia de uma entidade que atuasse como garantidora da operação – um banco, uma administradora de cartão de crédito, ou uma instituição financeira qualquer. Com a blockchain, esse papel foi substituído por um protocolo matemático descentralizado e transparente que todos podem verificar, mas ninguém pode manipular. É essa arquitetura que torna o Bitcoin único e revolucionário.

A blockchain funciona como um livro de registros digital, público e imutável. Cada transação feita com Bitcoin é registrada em blocos, e cada bloco é ligado ao anterior por meio de criptografia. Essa estrutura em cadeia impede que alguém altere uma informação no passado sem modificar todos os blocos subsequentes, o que é praticamente impossível. Isso confere uma segurança nunca antes vista em sistemas financeiros. Além disso, qualquer pessoa pode verificar as transações, o que torna o sistema extremamente transparente e resistente à censura.

Esse modelo tem implicações profundas para a economia. Primeiramente, ele estabelece uma alternativa concreta às moedas fiduciárias controladas por bancos centrais, que podem ser desvalorizadas por decisões políticas como emissões descontroladas de dinheiro. O Bitcoin, ao contrário, possui uma escassez programada: existirão no máximo 21 milhões de unidades. Isso o transforma em um ativo potencialmente deflacionário, ideal como reserva de valor, especialmente em tempos de inflação crescente e instabilidade financeira. É uma espécie de ouro digital, mas com vantagens como portabilidade e divisibilidade superiores.

Além disso, a blockchain cria possibilidades para economias emergentes e populações desbancarizadas. Com um simples celular e acesso à internet, qualquer pessoa pode receber, guardar e transferir valor de maneira segura e sem pedir permissão a nenhum governo ou banco. Isso abre as portas para inclusão financeira em escala global. A redução de custos de transações também é significativa, especialmente em remessas internacionais, que tradicionalmente envolvem taxas elevadas e prazos longos.

A inovação da blockchain não se limita ao dinheiro. Ela está inspirando novas aplicações em contratos inteligentes, sistemas de votação, registros de propriedade, logística, entre outros. Isso tem gerado um movimento de transformação digital no sistema financeiro chamado de DeFi – finanças descentralizadas – onde empréstimos, seguros, trocas de ativos e outras operações ocorrem diretamente entre usuários, com transparência e segurança proporcionadas pela blockchain.

Portanto, a blockchain não é apenas uma base tecnológica do Bitcoin. Ela é uma nova infraestrutura para a economia do século XXI. Está reformulando conceitos fundamentais de confiança, valor e propriedade. Sua relevância não reside apenas na criação de uma moeda digital, mas na possibilidade de redesenhar as estruturas econômicas com base em descentralização, transparência e soberania individual. Essa é, talvez, a verdadeira revolução iniciada por Satoshi Nakamoto.

Arte digital da Semana

O Bitcoinzinho palestrando criado pela grande Valeria Drago
<https://www.instagram.com/valukki/>

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Mac´D Longe da linha zero (Círculo amarelo) observar seu comportamento Cruzamento de linhas aumenta as chances de pullback ainda mais amplo do preço;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março de 2023 (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam projeções Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Mac´D (Círculo amarelo) observem como o cruzamento das linhas tem efeito direto no preço;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Setas Verdes representam região de muito suporte;
- Preço em queda (canal paralelo em azul).
- Mac´D (Circulo Amarelo) cruzou para baixo mostrando a possibilidade de lateralização (Fortes evidencias de permanecermos em lateralização neste cenário)
- Volume reagiu, porém ainda continua baixo.

OBS: Estamos entrando novamente em uma lateralização, muita atenção a rompimentos. Observem neste e nos gráficos de tempos maiores o alvo da projeção da FIBO.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Mac´D cruzando e descruzando acima da linha zero (círculo amarelo) respeitando os limites superior e inferior de nosso canal de baixa, observem este comportamento;
- Volume baixos (círculo Laranja);

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno, como foi com a projeção no reporte passado. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Análise gráfica antes de mais nada é realizar projeções sem envolver emoção, podemos torcer para que nossa vontade se realize, mas não devemos comprar ou vender na emoção.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Peru, cultura, culinária e aventura.

DE 2 A 10 DE JULHO DE 2025

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL